

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДВУЯЗЫЧИЯ И РОЛЬ ДИАЛОГА В НИХ

Халилова Ление

Преподаватель СамГИИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345711>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 17 февраль 2022 г.
Утверждено: 22 февраль 2022 г.
Опубликовано: 27 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

словарный запас,
предложение, эффект,
диалог

АННОТАЦИЯ

Статья о необходимости овладения красивой речью и особенности ее формирования, о факторах негативно влияющих на это. Хорошая речевая деятельность основывается на жизненном опыте человека, она строится на информации, которой он хорошо владеет, на фактах, наблюдениях, сведениях, хорошо ему известных. Человек не сможет говорить о том, чего он не знает.

Как известно, к ограниченному словарному запасу ведет и использование чатов в социальных сетях. Все больше в социальных сетях развивается тенденция написания, сокращения слов, а также частое использование эллипсиса.

- узкий кругозор старшеклассника также способствует его неграмотной речи, неправильного постановки вопросов, ответов. Такому человеку трудно поддержать разговор в обществе, вести беседу или рассказать о чем либо.

- несвязанная речь в свою очередь также ведет к неправильным суждениям, логически не связанным предложениям, к отсутствию выводов в суждениях. Старшеклассник должен уметь правильно построить предложения, которые будут иметь смысл, будут последовательны, он

должен знать, как точно обосновать ту или иную мысль, какие синонимы могут быть использованы в данном контексте.

- не имея достаточных навыков разговорной речи, старшеклассники сталкиваются с неумением правильно использовать интонацию, громкость голоса, темп разговорной речи, правильно передать чувства при разговоре.

Во избежание всех этих проблем, при обучении речи как на родном языке, так и на иностранном, необходимо в первую очередь уделять внимание содержательности речи обучаемого, а также на включение речевой деятельности в каждую из видов обучения будь то письмо, чтение, прослушивание или разговор.

Таким образом, период, при котором старшеклассник все больше развивает свою речь, приносит в нее

обороты, делает ее более содержательной и интересной является одним из ключевых моментов в развитии речи и становлении человека интересным собеседником в процессе диалоговой речи.

Основная составляющая красивой речи это дикция. После того, как человек научился правильно выговаривать все звуки, человек вырабатывает дикцию, что и есть правильное проговаривание всех звуков.

Но, у взрослых как и у детей также бывают проблемы с дикцией, правильным произношением звуков. Такая проблема может быть как врожденной, так и приобретенной. Нарушение дикции у взрослых сопровождается проблематичностью при произношении отдельных звуков или их искажение, когда взрослый слишком быстро говорит, что приводит к непониманию его со стороны слушателя, либо наоборот, когда речь слишком медленна, что требует усилий со стороны слушателя, чтобы понять речь говорящего, слабый тембр голоса, либо наоборот, чересчур громкая речь.

Расстройства речи у взрослых бывают органическими, то есть когда поражается один из органов, отвечающий за правильность речи, ее дикции или функциональные, когда существуют факторы извне, которые влияют на качество произносимой речи.

Органические расстройства возникают когда у человека имеется поражение речевого аппарата, проблемы в ЦНС, травмы головы, патологии органов слуха.

К функциональным относятся длительный прием определенных

препаратов, которые тормозят активное действие мозга, психотропные лекарственные средства, антидепрессанты и т.д., хронический невроз, состояние постоянной усталости, постоянного воздействия внешних факторов, которые влияют на психическое состояние человека и приводят его к хронической депрессии.

Болезнь Паркинсона, болезнь Вильсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз заболевание наиболее часто встречающиеся у людей пожилого возраста, которые также влияют на качество речи этих людей.

Нарушения речи это серьезные заболевания, которые спровоцированы поражением мозга. Часто эти заболевания встречаются из-за инсультов, опухолей головного мозга, а также воспаление мозга.

Очень важно вовремя реагировать на все проблемы с речью и искоренять их путем современных методик. В основном многие из дефектов речи на сегодняшний день излечимы, важно вовремя начать лечение и следовать указаниям врачей.

Некоторые факторы, которые влияют на дефекты речи как в младшем возрасте, так и во взрослой жизни можно также искоренить при помощи обучения человеком другого языка. По данным некоторых исследований небольшие дефекты речи можно искоренить при помощи изучения иностранного языка. Логопеды и психологи давно изучили многие разновидности проблем речи, выявлено много разных способов ее улучшения, но также в добавок ко всему имеющемуся арсеналу упражнений и лечений можно и нужно добавить

изучение языка, не родного для говорящего. При чем изучение языка может быть полезно для исправления проблем с речью не только ребенка, у которого все намного легче исправимо, но также и взрослого.

Все языки разные по своей структуре, в одном преобладают одни звуки, в другом другие. При изучении нового языка говорящий на этом языке старается имитировать те же звуки, изучает новые, не распространённые в его родном языке звуки. Так, например, человек имеющий проблемы произношения определенных звуков в одном языке, может снова, при помощи кропотливого труда начать снова изучать произношение этих звуков в другом языке. Что может положительно повлиять на оттачивание произношения этих звуков.

Изучение иностранных языков также помогает развивать речь детям младшего возраста. Так, например, если у ребенка имеются проблемы с речью, если у него она не развита в должной степени на родном языке в определенном возрасте, то изучая новый язык, который ему будет интересен, он сможет пополнить запас слов не только на иностранном языке, но и при помощи перевода этих слов на родной язык он пополнит и запас слов родного языка. При составлении коротких предложений на иностранном языке ребенок переводит их на свой родной язык, тем самым практикуя составления предложений и на родном языке. Так родной язык приобретает более сложную структуру и обогащается за счет изучения второго языка.

Но при выборе языка для развития ребенка в младшем возрасте необходимо учитывать все индивидуальные способности ребенка, а также различные черты выбираемого языка. Так, например, при выборе французского языка следует уделить внимание на то, чтобы ребенок увлекшись этим языком не перенял произношение картавой р в свой родной язык, не перенос акцент одного языка на другой, также наиболее часто встречаемой проблемой при изучении второго языка может быть перенос одной грамматической структуры одного языка в другой, либо ошибки в речи, которые человек делает используя один язык переносятся в другой.

Психологи, языковеды, лингвисты, преподаватели иностранных языков долго спорили о положительных и отрицательных сторонах изучения языков в младшем возрасте. Существуют данные по которым билингвизм – умение говорить на двух языках может тормозить развитие речи ребенка на родном языке. Однако проведенные исследования не смогли доказать связь между проблемой речи и изучением языка, а наоборот, доказали положительное его влияние. Также само понятие родной язык и второй язык могут быть тесно переплетены. Трудно подобрать значение выражению родной язык. Какой из языков считать родным для ребенка, чьи родители имеют разные национальности, и говорят на обоих языках одинаково успешно. Существует мнение, что при билингвизме у ребенка один из языков всегда будет доминантным. Т.е. он и будет его родным языком. Но в то же время второй язык также со временем

может заменить родной язык и стать основным. Рассмотрим ситуацию, при которой ребенок до определённого возраста успешно говорил на одном языке, затем при некоторых

обстоятельствах попал в другую среду, где стал реже говорить на родном ему языке и начал больше говорить на втором языке. Тут второй язык может с лёгкостью заменить родной язык.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1 Лаврентьева, А.И. Детская речь (становление языковой способности в онтогенезе) / А.И. Лаврентьева. М., 2003.
2. Лепская, Н.И. Язык ребенка (Онтогенез речевой коммуникации)/ Н.И. Лепская. М., 1997.
3. Якубинский Л.П. О диалогической речи. - 2003. - С. 153-154